

ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИ ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ ҲИМОЯЛАНИШ ҲУҚУҚИНИ ТАЪМИНЛАШ

Г.С. Бердиқулов

Магистратура “Ташкилий-тактик бошқарув”
мутахассислиги 2-гуруҳ тингловчиси

подполковник

Б.Н. Рашидов

Илмий раҳбар:

Жиноят-процессуал ҳуқуқ
кафедраси бошлиғи, ю.ф.д,
доцент подполковник

***Аннотация:** Бугунги кунда инсон ҳуқуқ ва эркинликларини, хусусан, унинг бир шакли сифатида ҳимояланиш ҳуқуқини тўлақонли таъминлаш давлат олдида турган вазифаларнинг марказий бўгинини ташиқил этади. Шу сабабдан, мамлакатимизда қонун устуворлиги ва қонунийликни мустаҳкамлаш, шахс ҳуқуқи ва манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш, шунингдек, давлат томонидан ҳимояланиш ҳуқуқини таъминлаш борасида қатор ислоҳотлар изчил амалга ошириб келинмоқда.*

Энг аввало, “инсон ҳуқуқларига содиқлик”, “демократия ва ижтимоий адолатга садоқат”, “республика фуқароларининг муносиб ҳаёт кечиришларини таъминлаш”, “инсонпарвар демократик ҳуқуқий давлат барпо этиш” каби ғоялар олий мақсад сифатида Асосий Қонунимизнинг Муқаддимасида конституция даражасида мустаҳкамланди ҳамда унинг бутун мазмунида, шу орқали барча қонун нормалари руҳиятида акс эттирилди.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 2-моддасида давлат халқ иродасини ифода этиб, унинг манфаатларига хизмат қилиши, давлат органлари ва мансабдор шахслар жамият ва фуқаролар олдида масъул эканлиги, 22-моддасида эса, Ўзбекистон Республикаси ўз худудида ҳам, унинг ташқарисида ҳам ўз фуқароларини ҳуқуқий ҳимоя қилиш ва уларга ҳомийлик кўрсатишни кафолатлаши қайд этилган.

Конституциямизнинг мазкур моддаларида белгиланган тамойил давлат ҳокимиятининг ҳар бир фуқаро олдида масъуллигини ҳамда мажбурият

олганлигини билдиради. Зотан, ҳимояланиш ҳуқуқи – бу ҳар қандай фуқаронинг ҳуқуқий мақомини ифодаловчи белгилардан бири бўлиб, у шахс-жамият-давлат ўртасидаги муносабатларда акс эттирилади. Яъни, ҳар қандай ҳуқуқ жумладан, субъектив ҳуқуқлар ҳам давлат ва ҳуқуқ эгаси томонидан ҳимоя қилиниши имкониятига эга бўлмас экан, улар ўз аҳамиятини йўқотади.

Таъкидлаш лозимки, ҳимояланиш ҳуқуқини таъминлаш жиноят-процессуал қонунчиликнинг асосий тамойилларидан бири сифатида белгиланганлиги муҳим аҳамият касб этади. Зотан, ҳуқуқнинг маъмурий, фуқаролик, хўжалик ва бошқа соҳаларига қараганда жиноят процессида инсоннинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларига кўпроқ таъсир ўтказилади. Чунки, жиноят судлов ишларини юритиш орқали фуқароларнинг шахсий ҳуқуқ ва эркинликларини чеклаш эҳтимоли юқоридир.

Шу сабабдан, Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 24-моддасида гумон қилинувчи, айбланувчи ва судланувчи ҳимояланиш ҳуқуқига эгаллиги белгиланган. Ҳимояланиш ҳуқуқи суриштирувчи, терговчи, прокурор, суд зиммасидаги гумон қилинувчига, айбланувчига ва судланувчига унга берилган ҳуқуқларни тушунтириб бериш ҳамда у ўзига қўйилган айбловдан ҳимояланиш учун қонунда назарда тутилган барча восита ва усуллардан фойдаланишда ҳақиқий имкониятга эга бўлишига қаратилган чора-тадбирлар кўриш мажбурияти билан таъминланади.¹

Республикада изчиллик билан олиб борилаётган суд-ҳуқуқ ислохотларининг бош мақсади – умумэтироф этилган қадриятларни ҳурмат қилиш ҳамда инсон ҳуқуқ ва эркинликларининг ишончли ҳимоясини таъминлашдир.

Айниқса, жиной жазоларнинг либераллаштирилиши муносабати билан шахснинг конституциявий ҳуқуқлари ва эркинликлари давоат томонидан

¹ https://minjust.uz/uz/library/human_rights/72867/

ҳимоя қилинишининг кафолати сифатида тергов органларининг масъулияти янада оширилмоқда².

Суриштирув ва дастлабки тергов органлари томонидан жиноят процессуал қонунчилик нормаларига қатъий риоя қилиниши устидан идоравий-процессуал контролни кучайтириш ўз навбатида дастлабки терговга жалб қилинган шахсларининг ҳуқуқ ва эркинликларининг бузилишига йўл қўймасликка, шахс ҳуқуқларини таъминлашнинг самарадорлигини оширишга хизмат қилмоқда.

Ҳимоячи (адвокат) гумон қилинуви, айбланувчининг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, ушбу шахсларнинг айбсизлиги ёки айбини енгиллаштирувчи ҳолларни аниқлаш, гумон қилинувчи ва айбланувчига зарурий ҳуқуқий ёрдам бериш вазифасини амалга оширувчи шахс ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 49-моддасига биноан ҳимоячи гумон қилинувчиларнинг, айбланувчиларнинг, судланувчиларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини қонунда белгиланган тартибда ҳимоя қилишни амалга ошириш ҳамда уларга зарур юридик ёрдам кўрсатиш ваколатига эга бўлган шахсдир.

Ишда ҳимоячилар сифатида адвокатлар иштирок этишлари мумкин. Адвокатнинг ишда иштирок этишига у адвокат гувоҳномасини кўрсатганидан ва муайян ишни юритишга ваколатли эканлигини тасдиқловчи ордерни тақдим этганидан кейин йўл қўйилади.

Гумон қилинувчининг, айбланувчининг, судланувчининг яқин қариндошлари ёки қонуний вакиллари билан бирининг адвокат билан бир қаторда ҳимоячи сифатида иштирок этишига гумон қилинувчининг, айбланувчининг, судланувчининг илтимосномаси бўйича суриштирувчининг, терговчининг қарори ёки суд ажримига биноан йўл қўйилиши мумкин.

² Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси “Тергов аппаратлари фаолиятини ташкил этиш” маърузалар курси. –Т, 2005. – Б. 34.

Ҳимоячининг ишда иштирок этишига жиноят процессининг ҳар қандай босқичида, шахс ушланганида эса унинг ҳаракатланиш эркинлигига бўлган ҳуқуқи амалда чекланган пайтдан бошлаб рухсат этилади.

Ҳимоячи гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчи, уларнинг қонуний вакиллари, шунингдек гумон қилинувчининг, айбланувчининг, судланувчининг илтимоси ёки розилиги билан бошқа шахслар томонидан таклиф этилади.

Гумон қилинувчи, айбланувчининг ёки судланувчининг илтимосига кўра суриштирувчи, терговчи, прокурор ёки суд ишда ҳимоячининг иштирок этишини таъминлайди.

Танланган ҳимоячининг йигирма тўрт соат ичида ишда иштирок этишга киришишга имконияти бўлмаган ҳолларда, суриштирувчи, терговчи, прокурор ёки суд гумон қилинувчига, айбланувчига, судланувчига ёхуд уларнинг қариндошларига бошқа ҳимоячини таклиф этишни ёки ҳимоячи тайинлашни сўраб Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатасининг ҳудудий бошқармаси томонидан белгиланадиган адвокатлик тузилмаларига мурожаат қилишни тавсия этади. Гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчи танлаган ҳимоячи исталган вақтда ишда иштирок этишга киришишга ҳақлидир.

Ишни юритаётган суриштирувчи, терговчи, прокурор ёки суд гумон қилинувчини, айбланувчини, судланувчини юридик ёрдам учун тўловдан батамом ёки қисман озод этишга ҳақлидир. Бундай ҳолларда адвокат меҳнатига ҳақ тўлаш ҳаражатлари Вазирлар маҳкамаси белгилайдиган тартибда давлат ҳисобидан бўлади.

Жиноят процессида “ҳимоя фақат фаол бўлган ҳодагина ижобий натижалар бериши мумкин” деган қоида аксиома ҳисобланади. Гумон қилинувчи, айбланувчи фаол ҳимояланиши учун энг аввало у нимада гумон қилинаётганлиги ёки айбланаётганлигини, ўзига тушаётган гумон ёки кўйилаётган айбловнинг сабаб ва моҳиятларини билиши талаб этилади.

Гумон қилинувчи, айбланувчи ва судланувчи ўзини нимада айбланаётганлигини ёки гумон қилинаётганлигини билганларидан сўнг, ушбу гумон ёхуд айбловни рад этиш ёки моҳиятини очиш учун мақсадга йўналтирилган тарзда ҳаракат қилишлари, гумон (айблов)ни келтириб чиқарган маълумотларнинг ноўринлигини асослашлари, жиноят иши кўзгатилишига сабаб бўлган ҳодисадаги ўз ҳаракатларини ойдинлаштиришлари ҳамда тушунтиришлари мумкин бўлади.

Мазкур ҳуқуқ гумон қилинувчи, айбланувчи эътиборига қайси жиноятни содир қилишда айбдор деб тахмин қилинаётганлиги тўғрисидаги ахборотни ҳавола этиш воситасида амалга оширилади.³

Гумон қилинувчи, айбланувчи ва судланувчининг ҳимоячига эга бўлиш ҳуқуқини тўла, ҳолисона амалга оширишнинг энг самарали усулларида бири – қонунчиликда ҳимоячига янги ваколатлар берилишидир. Бу эса ўз навбатида айбланувчи ҳуқуқларини қўшимча қафолатлаш билан биргаликда дастлабки тергов ва судда тортишувни вужудга келтиришга ҳамда жиноят процесси олдида турган вазифаларни муваффақиятли ҳал этишга хизмат қилади.

Ҳимоячи айбланувчининг ўрнига эмас, балки у билан бирга ҳаракат қилади. Ҳимоячи ўзининг ҳимоя бўйича амалга ошириладиган ҳаракатларини айбланувчи билан биргаликда келишиб олиб уни ҳимоя қилиши лозим, шунингдек у ёки бу ҳуқуқларидан фойдаланиш масаласини ҳам келишилган ҳолда қўллаши керак. Айбланувчининг келишилмаган ҳолда ҳимоячи унга унинг ўрнига бошқа ҳимоячини таклиф этиш ҳуқуқини тушунтириб бериши керак.

Адвокатнинг ёрдамига муҳтож бўлиб келган шахслар у билан мулоқотда бўлиш жараёнида ўзларининг Конституциявий ҳуқуқ ва бурчларини, ҳақ-

³ Тўлаганова Г.З. Жиноят-процессуал қонунчиликни янада такомиллаштириш имкониятлари. – Т., 2005. – Б. 29.

ҳуқуқларини тиклаш учун қайси Қонун ва усуллар билан ҳимоя қилиши мумкинлиги ҳақида маълум ҳуқуқий тушунчалар ҳосил қиладилар, у ёки бу ҳуқуқий муносабатларни тартибга солувчи қонунларнинг моҳияти билан танишадилар.

Адвокатнинг ушбу йўналишдаги фаолияти жамиятимизнинг айрим аъзоларини ҳуқуқий бефарқлик кайфиятидан қутқаради. Уларнинг сиёсий, ҳуқуқий фаоллигини оширишга хизмат қилади.

Аввало шунини айтиш керакки, ҳимояга дахлдор бўлган ҳуқуқ уни амалга оширишнинг кафолатлари билан узвий боғлиқир. Ҳимояланиш ҳуқуқи суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суд томонидан гумон қилинувчига берилган ҳуқуқларни тушунтириб бериш ҳамда қўйилган айбловдан ҳимояланиш учун барча восита ва усуллардан фойдаланишдан иборат.

Шунингдек, айбланувчини ҳимоя ҳуқуқи билан таъминлашни қандайдир бир процессуал ҳуқуққа тенглаштириш ҳам керак эмас. Негаки, айбланувчи (гумон қилинувчи, судланувчи)ни ҳимоя ҳуқуқи билан таъминлаш бу шахсий ҳамда ҳимоячи орқали эълон қилинган айбловдан ҳимояланишга оид процессуал ҳуқуқлар мажмуи ҳисобланади.

Амалдаги қонунчиликка кўра ҳимоячининг ишда иштироқи айблов эълон қилинган ёки гумон қилинувчи деб эътироф этилганлиги тўғрисида қарор чиққан ёхуд у ушланган пайтдан бошлаб рухсат этилади. Айбланувчи ўзининг қонуний манфаатлари ҳамда ҳақ-ҳуқуқини ҳимоя қилиш юзасидан кенг қамровли ҳуқуқларга эга. Жумладан, у ўзининг нимада айбланаётганини билиш, қўйилган айблов ва ишнинг бошқа ҳар қандай ҳолатлари бўйича кўрсатма ҳамда тушунтириш бериш, ҳимоячига эга бўлиш, у билан холи учрашиш, дастлабки тергов тамом бўлгач ишнинг барча қисмлари билан танишиб чиқиш, суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суднинг ҳаракатлари ҳамда қарорлари устидаги шикоят қилиш ҳуқуқига эга.

Айбланувчи ҳимоячини ўз хоҳишига асосан танлаш ҳуқуқига эга. ЖПКнинг 49-моддасига мувофиқ, ҳимоячи гумон қилинувчи, айбланувчи ва

судланувчининг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини қонунда белгиланган тартибда ҳимоя қилиш ҳамда уларга зарур ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш ваколатига эга бўлган шахс саналади.

Шу ўринда Ўзбекистон Республикасининг “Адвокатура тўғрисида” ва “Адвокатлик фаолиятининг кафолатлари ва адвокатларнинг ижтимоий ҳимояси тўғрисида”ги қонунлари ҳақида икки оғиз сўз юритиш мақсадга мовофиқ. Қайд этилган қонунлар адвокатларнинг вакиллик ва ҳимоячиликни амалга оширишларида виждонан ёндошишлари, шахс ҳуқуқ ва эркинликларини ортиқча чекланиши ёки бузилишига йўл қўймасликлари учун кафолат ҳисобланади. Лекин ушбу қонунлар етарлича кафолат бўлиши учун мукамал ва бугунги кун талаблари даражасида бўлиши лозим. Афсуски амалда бўлган қонунларимизни мукамал деб бўлмайди. Жумладан, адвокатлик фаолиятининг мустаҳкам кафолатларини яратиш мақсадида бир қанча саъй ҳаракатлар амалга оширилмоқда, янги қонун лойиҳалари ишлаб чиқарилмоқда. Қонунлар, қонун лойиҳалари муҳокама қилинмоқда. 2002 йил Ўзбекистон Адвокатлар Ассоциацияси Тошкент шаҳар бўлими томонидан Ўзбекистон Республикасининг “Адвокатура тўғрисида”ги қонуннинг жамоатчилик лойиҳаси эълон қилинган эди. Ушбу лойиҳа кўпгина танқидий муносабатлар ва мақолаларнинг вужудга келишига сабаб бўлди. “Жиноят ҳуқуқи ва қонун устуворлиги бўйича Дастур” (АҚШ) вакиллари ушбу лойиҳа ҳақида қуйидаги фикрларни билдирадilar. Линн Сферацца ва Люси Мартинларнинг айтишича: “Ушбу қонун лойиҳаси Ўзбекистонда адвокатуранинг келгуси фаолиятига таъсир қилувчи муҳим омил ҳисобланган Адлия вазирлигидан мустақил ҳаракат қилишни белгилашга уриниш ҳисобланади. Лойиҳада адвокатларнинг дастлабки терговдаги иштироки бўйича жуда кенг ваколатларини қайд этиши билан бирга “давлат сирлари ... билан боғлиқ маълумотлар” билан алоқадор ишлар бўйича материаллар билан танишиш ҳуқуқини чеклайди. Ушбу чекловлар ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан кенг қўлланилишига олиб келади ва ҳимояни амалга

оширишда жуда зарур бўлган маълумотлар билан танишиш имкониятларини йўқ қилади. Бундан ташқари адвокатларга нисбатан интизомий чораларни қўллаш механизми ҳам тўла туқис ифодаланмаган. Адвокатлик фаолиятини лицензиялаштириш жараёни ҳам қайта ишлашга муҳтож. Энг асосийси адвокатларнинг иқтисодий аҳволини ифодаловчи, унга таъсир этувчи нормалар адвокатларнинг ўзларини ўзлари молиявий таъминлашларига замин яратсагина жамиятда Адвокатура қудратли ва ҳурматга сазовор куч бўлиши мумкин. Қонунда адвокатларни ҳимоя қилиш механизми аниқ белгилаб қўйилиши лозим”⁴.

Мазкур масалаларга ички ишлар органлари тергов аппаратининг раҳбарини жиноят иши бўйича ҳимоячини таклиф этиш ва гумон қилинувчи, айбланувчининг ҳимояланиш ҳуқуқини таъминлаш борасидаги ўрни ва аҳамияти шундан иборатки, дастлабки терговни бошланганидан сўнг жиний жавобгарликка тортилиши мумкин бўлган шахсни гумон қилинувчи ва айбланувчи тариқасида ишга жалб қилишда мазкур раҳбарлар терговчиларнинг гумон қилинувчи ва айбланувчининг ҳимояланиш ҳуқуқини нақадар даражада таъминланиши бўйича оининг ҳар ярмида ишлар билан танишиб чиқиб, юзага келган муаммолар бўйича тегишли кўрсатмалар беришлари лозим.

Гумон қилинувчи, айбланувчининг ҳимоячи иштирокисиз ишини судга қадар юритилишида берган ҳамда суд муҳокамаси даврида уларнинг ўзлари томонидан тасдиқланмаган кўрсатувлари ҳам номақбул далил сифатида эътироф этилмоғи лозим.

Бундан ташқари, қонунчиликка ҳимоячининг, бажариладиган тергов ҳаракатлари ҳақида ҳимоячини олдиндан хабардор этиш тўғрисидаги қоидаларнинг киритилиши ҳам иштирокчилар ҳуқуқ ва манфаатларини қўшимча кафолатлайди.

⁴ Қаранг: Ҳуқуқ Право Law, 2004., 1(25), 28-30-б.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда дастлабки терговда ҳимояланиш ҳуқуқини таъминлаш самарадорлигини ошириш учун қуйидаги ишлар амалга оширилиши зарур деб ҳисоблаймиз:

1. Жаҳон стандартларига мос равишда адвокатларга процессуал одиллик қафолатланган, уларнинг иқтисодий ва молиявий мустақиллигини таъминловчи қонун нормаларининг яратилиши;

2. Адвокатларнинг ижтимоий ҳимоясини амалга ошириш механизмини яратиш;

Ҳимояланиш ҳуқуқи билан таъминлаш жараёнида қилинадиган чиқимларни процессуал чиқимлар доирасига киритилиши;

3. Ҳимояланиш ҳуқуқини таъминлаш механизмини такомиллаштириш, жумладан ЖПК 24-моддасидаги “қўйилган айбловдан ҳимояланиш учун қонунда назарда тутилган барча восита ва усуллардан фойдаланишда ҳақиқий имкониятга эга бўлиш” деган мазмундаги қонуннинг амалдаги ижросини таъминлашга хизмат қиладиган янги қондалар жиноят-процессуал қонунчиликка киритилиши;

4. Дастлабки терговда ҳимояланиш ҳуқуқини таъминлаш бўйича ижобий натижаларга эришаётган ходимлар ва органларнинг илғор тажрибаларни амалиётга кенг жорий этилишини таъминлаш;

5. Адвокатлик тузилмалари томонидан тўлақонли равишда ҳимояланиш ҳуқуқи амалга оширилишига эришиш учун ҳимоячининг процессуал ҳуқуқларидан фойдаланиш механизми аниқ белгиланишини таъминлаш, яъни бу ҳақда амалдаги қонунларга тегишли ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш;

6. Дастлабки терговда ҳимояланиш ҳуқуқини таъминлашнинг янги шакллари жорий этиш мақсадга мувофиқ, чунки баъзида ишда адвокат иштирокини таъминлаш аксинча гумон қилинувчи ва айбланувчиларнинг ҳимояланиш ҳуқуқи чекланишига ҳам олиб келиши мумкинлигини эътибордан четда қолдирмаслик лозим (масалан: терговчи билан тил

бириктирган адвокатлар айблов тараф манфаати учун хизмат қилмайди деб ҳеч ким қафолат бера олмайди).

Ҳар қандай жамият ҳеч қачон бир жойда турмайди ва ҳамеша ривожланади. Шунинг учун ҳам барча ижтимоий ҳодисалар ҳамеша ўзгариб туради. Шунга мутаносиб равишда ижтимоий жараёнларни тартибга солиб турувчи ҳуқуқий меъёрлар ҳам такомиллаштирилиши, тизимлар ўзгартирилиб, замон талабларига мослаштирилиб борилади. Акс ҳолда мавжуд механизм инқирозга юз тутиши мумкин. Бунинг олдини олиш учун ҳам муайян изланишлар, тадқиқотлар амалга оширилади ва натижада янгиликлар ихтиро қилинади. Худди шунингдек жиноят-процессуал фаолият соҳасидаги ҳимояланиш ҳуқуқини таъминлаш билан боғлиқ муаммоларни таҳлил қилиш, уларнинг ечимларини топиб ҳал этиш жуда ҳам зарур. Юқорида билдирилган фикрлар ҳам шу мақсад учун хизмат қилади деб умид қиламиз.